

справедливості, ініціативи, дієвості. Саме вони є ініціаторами акцій, флешмобів, актуальних проєктів. Кошти, зароблені на святкових ярмарках, інших заходів патріотичного спрямування ідуть на допомогу ЗСУ.

Завдання педагогів полягає у тому, щоб слова “Україна”, “національність” “патріотизм” набували для дитини особливого сенсу, тобто сприймалися “не лише розумом, а й серцем”. Не менш важливим є повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів - Герба, Прапора, Гімну. Отже, формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв'язку з цим національно-патріотичне виховання є важливою складовою освітнього процесу.

Майбутнє України в руках молоді. Від нас залежить, якою буде наша держава! А держава, як і родина, має бути дружною, сильною, здоровою, щасливою. Нехай любов до своєї Вітчизни, до рідного краю згуртує всіх нас для здійснення високої мети - процвітання Соборної Незалежної України!

Список використаних джерел

1. "Національно-патріотичне виховання в умовах війни" [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://salo.li/6FA00B4>
2. Національно-патріотичне виховання молоді в умовах війни [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/4660/4684>
3. Кернас Л.Ю., Чумаєва Ю.В., Котляр Л.І., Рубський В.М., Запорожцев Є.Г., Похмурний В.А. Теоретичні аспекти формування національної правової студентської молоді: філософський погляд на проблему. Перспективи та інновації науки. Серія «Психологія». №12 (30) 2023. С. 267-276
4. Національно-патріотичне виховання студентської молоді в умовах війни [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://er.dduvs.edu.ua/bitstream/123456789/14816/1/4.pdf>

Алла Хомярчук,

*викладачка циклової комісії суспільних та художньо-мистецьких дисциплін КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Ключові слова: технологічна освітня галузь, компетентнісний підхід, творчі завдання, завдання, творчість, творча діяльність.

У сучасному світі інформаційних технологій особливої значущості набуває технологічна освітня галузь та роль, яку вона виконує щодо формування компетенцій здобувачів початкової освіти, необхідних не тільки для здійснення навчально-пізнавальної діяльності, але й у інших життєвих ситуаціях. Технологічна освітня галузь – це організований процес навчання та виховання, спрямований на формування технологічної, екологічної, економічної культури особистості здобувачів початкової освіти через розвиток творчого мислення, комплексу здібностей та якостей особистості.

Для зацікавленості та мотивації здобувачів початкової освіти до освітнього процесу, осмислення та усвідомленого сприйняття навчальної інформації, педагоги на практиці використовують сучасні активні та інтерактивні методи, освітні форми та засоби, до яких входить використання творчих завдань. Розробка та реалізація творчих завдань відповідають вимогам компетентнісного підходу, дозволяють організовувати діяльність репродуктивного, частково-пошукового та творчого напрямку.

Творчі завдання сприяють організації та активізації пізнавальної діяльності учнів, спрямованій на самостійне осмислення та повноцінне сприйняття навчального матеріалу. Творча діяльність учнів носить продуктивний характер і сприяє творчому розвитку особистості учня.

Проблему особливостей використання творчих завдань в технологічній освітній галузі з різних наукових точок зору вивчають педагоги та психологи, такі як: І. Андрощук, Ю. Бондар, Ю. Кузьменко, Л. Жиліяєва, А. Міненко, Н. Міщенко, В. Суржанська, А. Цина та ін. На думку вчених, на початковому етапі вивчення технологічної освітньої галузі використання творчих завдань сприятиме формуванню ключових компетентностей та повному сприйняттю та розумінню навчального матеріалу, оскільки саме осмислення та розуміння визначає успішність процесу освіти. Проте зважаючи на складність і недостатність розробки методичних рекомендацій вчителю для використання в урочній діяльності творчих завдань, у практичній діяльності педагогів можна виділити труднощі у процесі використання творчих завдань в технологічній освітній галузі

Виходячи з вищевказаного виділяється суперечність між потенціалом застосування творчих завдань на уроках у технологічній освітній галузі та недостатнім методичним обґрунтуванням особливостей їхнього застосування.

Творчі завдання зумовлені вимогами НУШ, оскільки перед закладами освіти постали нові завдання: не тільки забезпечити засвоєння знань шляхом передачі вчителем готової інформації, а й створити умови для самостійного оволодіння знаннями та вміннями в процесі активної розумової, практичної та творчої діяльності.

Виходячи з цього, можна говорити про те, що систематичне використання творчих завдань на уроках технологічної освітньої галузі в умовах НУШ стимулюватиме самостійну діяльність учнів з опорою на творчість, тим самим в учнів буде ефективніше реалізовано процес формування компетентностей [5].

Щоб визначити поняття «творчі завдання», розглянемо визначення таких понять, як «завдання» і «творчість».

М. Явоненко трактує визначення завдання як те, що призначено до виконання [6]. Виходячи з цього, можна сказати, що завдання – це доручення. У процесі за завдання можна приймати доручення вчителя учням до виконання будь-якої діяльності.

Розглянемо трактування поняття «творчість».

Поняття творчість сприймається як діяльність, що створює щось якісно нове і що відрізняється неповторністю, оригінальністю і суспільно історичною унікальністю [1].

Дослідники Ю. Кузьменко та Л. Жиліяєва, які займаються проблемами «творчості», стверджують, що творчість сприяє індивідуальному особистісному розвитку учня в ході самостійної творчої діяльності [4].

Таким чином, творчість – унікальна діяльність учня, внаслідок чого створюється щось нове.

Виходячи з визначень поняття «завдання» та «творчість», можемо розуміти творчі завдання як доручення учням, виконання яких призводить до створення нового та оригінального продукту.

На думку Ю. Бондар, творчі завдання – система, де безліч творчих завдань впорядковано і взаємопов'язано, побудовано з урахуванням ієрархії методів творчості та вкладених у розвиток творчих здібностей здобувачів початкової освіти у навчальної діяльності [2].

У психолого-педагогічній літературі з цієї проблеми наведено визначення творчих видів діяльності.

Пізнання – освітня діяльність учня, яка розуміється як процес творчої діяльності, що формує їхнє знання.

Перетворення – творча діяльність учнів, що є узагальненням опорних знань, розвиваючим початком отримання нових навчальних і спеціальних знань.

Створення – творча діяльність, що передбачає конструювання учнями освітньої продукції в галузях, що вивчаються.

Творче застосування знань – діяльність учнів, що передбачає реалізацію учнем свого задуму під час застосування знань практично.

Все це дозволяє визначити поняття творчої діяльності на уроках технологічної освітньої галузі як продуктивної форми діяльності учнів, спрямованої на оволодіння творчим досвідом пізнання, створення, перетворення навчальної інформації внаслідок її осмислення та розуміння.

М. Горват та Кузьма-Качур виділяють основні етапи здійснення творчої діяльності у процесі виконання творчих завдань:

– підготовка, у процесі якої відбувається ознайомлення із завданням, осмислення творчої задачі, вибір того матеріалу, який необхідний для її вирішення, обдумування змісту цього матеріалу, його редагування (якщо необхідно) з погляду творчого задуму;

– дозрівання – уявлення, відтворення в уяві, творче його переосмислення, оформлення у вигляді уявного «плану», «проекту» нової художньої форми залежно від виду завдання;

– натхнення та розвиток ідеї – оформлення уявлення, що виникло. На цьому етапі вчитель «включає» дітей у розмову, яка іноді набуває характеру дискусії. У ході розмови відбувається уточнення та конкретизація творчої ідеї, її розвиток. Обговорюються деталі, учні співвідносять образи із текстом, остаточно оформлюють роботу [3].

Отже, використання творчих завдань у технологічній освітній галузі виявляється не лише ефективним, але й необхідним елементом для розвитку сучасного навчального процесу. Ці завдання стимулюють учнів до самовираження та розвитку креативності, що є важливими компонентами в сучасному світі. Вони сприяють формуванню критичного мислення та навичок проблемного вирішення, що є ключовими вміннями для майбутніх фахівців у технологічній галузі.

Список використаних джерел

1. Андрусенко І., Котелянець Н., Агеева О. Особливості реалізації змісту інтегрованого курсу «Я досліджую світ» в умовах Нової української школи. *Початкова школа*. 2018. №9. С. 96–105.
2. Бондар Ю. В. Використання творчих завдань під час вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у початковій школі. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2020. № 70. Т. 1. С. 95–99.
3. Горват М. В., Кузьма-Качур М. І. Активізація навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у процесі формування природознавчої компетентності. *Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»*. 2019. Вип. 2 (10). С. 134–137.
4. Кузьменко Ю. В., Жилияєва Л. С. Розвиток творчих здібностей дитини як передумова успішної соціалізації особистості. *Таврійський вісник освіти*. 2017. № 1 (49). С. 142–146.
5. Цина А. Вихідні засади обґрунтування і застосування спеціальних принципів природовідповідності, культуровідповідності та творчості в технологічній освіті. *Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems*. 2017. №40. С. 421–425.
6. Явоненко М. В. Система творчих завдань між предметного характеру як засіб розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів : дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук : 13.00.09. Чернігів, 2017. 220 с.